

ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИДА СУД ТИББИЁТИ ФАНИНИНГ ЎРНИ

Ибрагимов Шахбоз Рамазонович

Тошкент давлат стоматология институти ассистенти, PhD.

Убайдуллаев Элбек, Азамов Аббос

*Тошкент давлат стоматология институти Стоматология факультети
311 – гуруҳ талабалари.*

Аннотация: Суд тиббиёти фани бошқа фанларга нисбатан муҳим аҳамиятга эгаллиги, ўзига хос хусусиятлари, афзалликлари, унинг бўлажак шифокорларнинг касбий фаолиятида қай даражада ўрин эгаллаши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: суд тиббий экспертиза, суд тиббий амбулатория, суд тиббий танатология, комиссия суд-тиббий экспертиза

Замонавий тиббиёт ривожланишининг навбатдаги босқичига ўтди. Бу эса нимани англатади, беморлар сонининг ошиши, касаллик чақирувчи омиллар, инфекциялар (бактерия ва вируслар) жумладан Covid-19 инфекцияси. Бу билан паралел равишда тан жароҳатлар етказилиши ва булар тасирида турли хил асоратларнинг пайдо бўлиши, кечиктириб бўлмайдиган тиббий ёрдам кўрсатилиши шарт бўлган ҳолатларнинг улуши сезиларли даражада ошди. Юқоридагилардан шуни англаш мумкинки ушбу ҳолатларда нафақат тиббий билим балки касбий маҳорат ҳам талаб қилинади. Суд тиббий экспертиза бюрolari касб ҳуқуқбузарликларига доир суд-тиббий экспертизаларнинг аксарият ҳолатларида шифокорларнинг бепарволиги ва ўз ўзига ишониши натижасида юзага келади. Булар ўзининг сабаб ва оқибатларига кўра қилмий ёки жиноят деб баҳоланади. Тошкент давлат стоматология институтида суд тиббиёти фани 2024-2025 ўқув йилидан бошлаб даволаш йўналишидаги 3 курс талабалар учун 36 соат, стоматология йўналишидаги талабалар учун 24 соат амалий машғулот ажратилган. Амалий машғулот давомида талабалар назарий ва амалий билимларни максимал даражада синхрон равишда олишади. Суд-тиббий морфология бўлимида асосан тўсатдан ёки кутилмаган ўлим, маълум бир микдорда қотиллик, ўз жонига қасд қилиш, бахтсиз ҳолатларда вафот этган мурдаларнинг суд-тиббий экспертизаларида иштирок этадилар. Суд-тиббий экспертиза пайтида воқеа жойини кўздан кечириш баённомаси, экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор, воқеа тафсилоти, эксперт олдида қўйилган саволлар, билан танишиб чиқадилар. Бундан ташқари мурданинг эрта

Ўзгаришларига қараб “тахминий ўлим вақти” амалий кўникмалари талабалар томонидан мустақил равишда бажарилади. Кечқи мурда ўзгаришларидан чириш бошқа кечқи мурда ўзгаришларига қараганда кўпроқ учрайди. Чириган ҳолатда, турли хил тан жароҳатлари туфайли тананинг қисмларга ажралиши (автохалокатлар, поезд травмаси, баландликдан йиқилиш, мурдани яшириш ва ҳақорат қилиш мақсадида дефензив ва офензив қисмлаш) каби ҳолатлардаги мурдаларнинг суд-тиббий экспертизалари иштирок этиши уларнинг нафақат назарий, амалий билимларининг ошишига уларнинг руҳий ҳолатининг мустақамланишига хизмат қилади.

Суд-тиббий амбулатория бўлимида тан жароҳати бор бўлган шахсларнинг суд-тиббий экспертизасида иштирок этиб қуйидаги амалий кўникмалар бажарилади:

- *жароҳат турлари аниқлансин*
- *жароҳатларнинг етказилиши муддати аниқлансин*
- *жароҳатларнинг етказилиши механизми аниқлансин*
- *мавжуд жароҳатлар ўз ўзига етказилиши мумкинми*
- *мавжуд жароҳатларнинг оғирлик даражаси аниқлансин*

Бўлажак клинистларга бу амалий кўникмалар келажақда жароҳатларнинг бир биридан фарқлашда, шикастловчи жисмни аниқлашда, аггровация, симмуляция ҳолатларни фарқлаш учун муҳим бўлган кўникмаларнинг шаклланишига ёрдам беради.

Тиббиёт ходимларининг касб ҳуқуқбузарликлари ҳолатларида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан комиссия суд-тиббий экспертиза тайинланади. Комиссион суд-тиббий экспертизада беморга етказилган зарарда (саломатлигининг бузулиши ёки ўлимига сабабачи бўлса) шифокорнинг қай даражада хиссаси бор йўқлиги текширилади. Ушбу ҳолатда барча тиббий хужжаталар кўздан кечирилади, таҳлил қилинади. Комиссион суд-тиббий экспертизада процессуал тартибда қайси мутахасисликдаги шифокорнинг иши кўриб чиқилса ўша соҳадаги бошқа мутахасиснинг иштирок этиш заруратини туғдуради. Комиссион суд-тиббий экспертизада тор мутахасисликдаги шифокор барча экспертлар қатори тўлиқ иширок этади, текширади ва ўз ҳулосасини беради. Бундай вазиятларда бўлажак шифокорлар қай даражада ишга маъсулят билан ёндашиш кераклигини, эътиборсизлик, ўз-ўзига ишониш каби масулятсизликка йўл қўйиб бўлмасликни тушуниб олишади. Тиббиёт ходимларининг касб ҳуқуқбузарликларида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 116-моддаси билан айбланадилар.

ЎзР ЖК 116-модда. Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик

Шахнинг ўз касбига нисбатан бепарволиги ёки инсофсизлик билан муносабатда бўлиши тўғрисида касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Қонун ёки махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиши шарт бўлган шахнинг узрли сабабсиз шундай ёрдам кўрсатмаганлиги баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар эҳтиётсизлик оқибатларида одам ўлишига сабаб бўлса, —

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар эҳтиётсизлик оқибатларида:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Юқоридагиларни инобатга шуни ҳулоса қилиш мумкинки барча йўналишдаги талабаларга суд тиббиёти ва врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари фанидан амалий машғулот ва маъруза соатларини кўпайтиришни, суд тиббиёти фани 4 курс талабаларига “цикл” тартибидаги ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

Ибрагимов, Ш. Р., Шаматов, И. Я., & Исламов, Ш. Э. (2020). Особенности повреждений челюстей. Вопросы науки и образования, (30 (114)), 36-44

Xikmatullaev, R. Z., Baxriev, I. I., To‘lqin, J. A., & Ibragimov, S. R. (2023). BO ‘LAJAK SHIFOKORNI TARBIYALASHNING G ‘OYAVIY-SIYOSIY BIRLIGI. Journal of Innovation, Creativity and Art, 112-115

Ibragimov, S., Shamatov, I., & Islamov, S. (2020). Features of damage to the jaws. Issues of science and education, (30), 36.

Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., Нормухаматов, И. З., & Ураков, К. Н. (2022). Характер повреждений челюстей при оказании экстренной медицинской помощи. In VolgaMedScience (pp. 352-354).

Исламов, Ш., Бахриев, И., Ибрагимов, Ш., & Ойдинов, А. (2021). Характер повреждений верхней челюсти. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2(1), 18-20.

Ibragimov, S., Bakhriev, I., Islamov, S., & Makhmatmuradova, N. Quality of life of patients with jaw fractures. Редакционная коллегия, 138.

Ibragimov, S., Bakhriev, I., & Islamov, S. Forensic medical characteristic jaws damage. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 222.

Ибрагимов, Ш. Р. (2024, August). ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE (Vol. 1, No. 8, pp. 47-52).

Исламов, Ш. Э. (2023). ПАСТКИ ЖАҒ СУЯКЛАРИ ЖАРОХАТИНИНГ ТАХЛИЛИЙ КЎРСАТКИЧИ. PEDAGOG, 6(2), 589-592.

Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., & Ганиева, Н. Х. (2023). Неогнестрельные переломы верхней челюсти. Innovation in the modern education system, 3(29), 575-580.

Ибрагимов, Ш. Р. Ислом Якубович Шаматов, Шавкат Эрйигитович Исламов.(2020). Особенности повреждений челюстей, 30, 36-44.

Ибрагимов, Ш. Р. (2023). ЮҚОРИ ЖАҒ СУЯКЛАРИ ЖАРОХАТЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИЙ КЎРСАТКИЧИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(8), 747-752.

Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., Нормухаматов, И. З., & Ураков, К. Н. (2022). Характер повреждений челюстей при оказании экстренной медицинской помощи. In VolgaMedScience (pp. 352-354).

Ibragimov, S., Bakhriev, I., & Islamov, S. TYPES OF FRACTURES OF THE UPPER JAW. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 219.

Ramazanovich, I. S., & Eriygitovich, I. S. (2024). CHARACTERISTICS OF FRACTURES OF THE UPPER JAW. World Bulletin of Public Health, 32, 127-129.

Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., & Бахриев, И. И. (2023). СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

Ramazonovich, I. S., Islamov, S. E., & Negmatullaevna, M. N. (2022). Assessment of the nature of the jaw injury. trauma, 7, 10.

Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., & Бахриев, И. И. (2023). ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. умент не содержит источников.

Ramazanovich, I. S., Ganiyeva, N. N., & Axmedov, Z. X. (2025). CHARACTERISTICS OF MANDIBULAR INJURIES. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(1), 211-222.

Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., & Бахриев, И. И. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. Medical Journal of Uzbekistan, (2), 201-214.

Ибрагимов, Ш. Р. (2023). ЧОП ЭТТИРИЛГАН ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАРГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШ ТАҲЛИЛИ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2 (18), 229–233. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION.

.